

МИЛЛИЙ ҒОЯНИНГ ИНСТИТУЦИОНАЛЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИ ВА
УНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ АСОСЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6345039>

Умурзаков Уйғун Абдудалипович
Ўзбекистон Республикаси Қурулли Кучлар
Академияси ўқитувчиси, мустақил изланувчи.

Аннотация: ушбу мақола жамиятдаги миллий ғоянинг субстанционаллашуви ва институционаллашуви, ҳозирги замонга хос ғояларнинг институционаллашув тизимида ҳам янгилашиши ва ўзгаришлар жараёни, жамиятнинг ғоявий муҳити миллий ғоя институционаллашувининг амал қилиши ва ривожланиши хусусиятлари ҳамда у асосдаги замонавий кадриятларнинг таркиб топиши омиллари ва йўналишларини белгилаши, миллий ғоянинг институционаллашуви жараёнига халақит берадиган нуқсонлар ва камчиликларни аниқлаш ҳамда замонавий жамиятда миллий ғоя субстанционаллашуви ва институционаллашувини илмий ўрганишида реал шароитни ҳисобга олиши, мамлакат ғоявий муҳитида мавжуд бўлган турли муаммоларни аниқлаб, уларни ҳал қилиши йўллари топишида фуқароларнинг кенг иштирокини назарда тутиши ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: жамият, миллий ғоя, субстанционаллашув, институционаллашув, жараён, ғоявий муҳит, замонавий кадриятлар.

Жамиятдаги миллий ғоянинг субстанционаллашуви ва институционаллашуви ҳолати ундаги мавжуд ғоялар ва мафкуралар билан боғлиқ тузилмаларга доир турли-туманликни ифодалайди ва уларнинг муайян жамият кийёфасидаги ўрнини ва аҳамиятини акс эттиради. Бу эса, ўз навбатида, миллий ғоянинг жамият ҳаётидаги ўрни ва унинг келгусидаги истиқболлари муайян мамлакатда мавжуд бўлган институционал тизимларнинг фаолияти орқали белгиланишидан далолат беради.

Қолаверса, ҳозирги замонга хос ғояларнинг институционаллашув тизимида ҳам янгилашиши ва ўзгаришлар жараёни кечмоқда. Бизнингча, бу борада бир-бири билан узвий алоқада намоён бўлаётган уч йўналишни кузатиши мумкин:

биринчидан, ғояларнинг институционаллашув тизимида мавжуд тузилмалар ва ташкилотлар мажмуининг демократик кадриятлар томон принципиал такомиллашиши ва бу жараёнга нисбатан илмий-назарий ҳамда методологик жиҳатдан янгилашишга интилиши кучайиб бормоқда;

иккинчидан, жамият ҳаётида ва давлат сиёсатида миллий ғоя субстанционаллашуви ва институционаллашувининг тадрижий ривожини таъминлаш,

унинг тарихий ва ижтимоий ғоявий асосларини янада кучайтириш ва амалий жиҳатдан таъсирчанлигини оширишга алоҳида аҳамият берилмоқда.

учинчидан, эндиликда бошқа фалсафий фанлар билан бирга, миллий ғоянинг субстанционаллашуви ва институционаллашуви масаласида бевосита идеологиянинг тушунча ва тамойилларига таянишга алоҳида аҳамият қаратилмоқда. Бу борада, энг аввало, “Инсоният тарихи – ғоя ва мафкуралар тарихидир” деган тамойилга амал қилинмоқда [1].

Ҳозирги даврга келиб дунёдаги турли халқлар ва давлатларнинг ўз тараққиёт йўлидан бориши билан боғлиқ жараёнлар диалектикаси миллий ғоя институционаллашувининг бугунги глобаллашув шароитидаги ўзига хослигини белгилайди.

Турли миллий ғояларга эга халқларнинг бир-бирига боғлиқ тараққиёти ҳамда ўзаро ҳамкорлигини муттасил таъминлаб туриш эҳтиёжлари бу жараёнда ҳар бир халқнинг миллий ўзига хослигини муҳофаза қилиш ва сақлаб қолишни тақозо қилади, албатта.

Бу жиҳатдан, ҳозирги даврда ушбу жараёнга халақит берадиган мафкуравий таҳдидлар намоён бўлишининг хусусиятлари ва уларнинг олдини олиш йўллари алоҳида эътиборни талаб қилади [2]. Бугунги кунда дунёнинг айрим минтақаларида тобора кескинлашиб бораётган қонли можаро ва зиддиятлар, терроризм ва экстремизм хавфи Ўзбекистон чегараларининг хавфсизлиги ва дахлсизлигини таъминлаш, мамлакатимиз муҳофаза қилинишни мустақамлаш, юртимиз остонасига ҳеч қандай бало-қазони яқин келтирмаслик каби ҳал қилувчи вазифалар ҳамиша диққатимиз марказида бўлади [3].

Бундай ҳолат, ўз навбатида, ушбу жаҳада янги замонавий қарашларни шакллантириш, уларни амалга ошириш учун мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланган ҳолда, бу соҳада ҳам ҳушёр ва огоҳ бўлиш лозимлигини англатади. Шу нуқтаи назардан ҳам, замонавий миллий тараққиётда мавжуд ғоялар тизимининг институционаллашувини самарали амалга ошириш ички ва ташқи сиёсат ҳамда хавфсизликни таъминлаш жараёнининг асосий масалалардан бири ҳисобланади.

Бу жиҳатдан, Президентимизнинг қуйидаги фикри миллий ғоянинг институционаллашуви ҳолатининг хавфсизлик тизими билан боғлиқ ҳаёт ҳақиқатини ифодалайди: “Бугун принципиал жиҳатдан ғоят муҳим бўлган бир фикрни яна таъкидлаб айтишни зарур, деб биламан: Ўзбекистон ва унинг бағрикенг халқи тинчликсевар сиёсат юритиш, миллий ва умуминсоний кадриятларга ҳурмат билан қараш тамойилларини амалга ошириш позициясида доимо мустақам туриб келмоқда. Лекин, зарур бўлса, биз мамлакатимиз суверенитети ва мустақиллигига, халқимизнинг тинч ва осуда ҳаётига таҳдид соладиган ҳар қандай уринишларга қарши кескин зарба беришга қодирмиз. Шунинг учун мен, халқимизга мурожаат қилиб, шуни айтмоқчиманки, бу масалада ҳеч кимда ҳеч қандай иккиланиш ва шубҳа бўлмаслиги лозим. Бунга бизнинг кучимиз ҳам, қудратимиз ҳам етарли” [4].

Жамиятнинг ғоявий муҳити миллий ғоя институционаллашувининг амал қилиш ва ривожланиш хусусиятлари ҳамда у асосдаги замонавий кадриятларнинг таркиб топиш омиллари ва йўналишларини белгилайди. Айни пайтда унда янги тамойиллар, қоидалар ва қарашлар ўз аксини топади ва бу жиҳатдан “Миллий ғоянинг институционаллашуви” тушунчаси шахс ва жамиятнинг мафкуравий қиёфаси ва унинг ўзига хос хусусиятларини намоён этаётган, уларнинг давлат ва жамият ҳаётининг ғоявий ҳолатига таъсир кўрсатадиган ва мафкура жабҳасидаги амалга оширилаётган умумий фаолиятни ташкил этиш тизимини акс эттиради.

Хўш, институционал тизим нима? Бунга “институт” [5] ва “тизим” [6] сўзларининг луғавий маъносидан келиб чиққан ҳолда, бизнингча, қуйидагича таъриф бериш мумкин. **Институционал тизим** – бу муайян бир доирада бирон мақсадни кўзлаб, уни амалга ошириш учун бирлашган шахслар, гуруҳлар, жамоаларнинг ўзаро ижтимоий муносабатларидан ташкил топган иш-фаолиятларини умумлаштирадиган тузилма ва ижтимоий институтлар мажмуидир [7]. Шундан келиб чиққан ҳолда жамият ҳаётининг ҳар бир соҳасига оид ўзининг институционал тизимлари мавжудлигини эътироф этиш лозим. Масалан, миллий ғоя ва мафкурани амалга ошириш назариясини такомиллаштириш ва амалиётга қўллаш бўйича Республика Маънавият тарғибот маркази, шу соҳага алоқадор таълим ва малака ошириш муассасалари, жамоат ташкилотлари, ОАВ, Маҳалла, Оила ва бошқа давлат ташкилотлари ва ижтимоий институтлар шулар жумласидандир.

Шунинг учун жамиятда ғоявий омиллар таъсирчанлигини ошириш, кўп ҳолларда миллий тажриба ва замонавий кадриятлар уйғунлигини кучайтиришга эътибор қаратиш муҳимлигини кўрсатмоқда. Бу жиҳатдан миллий ғоянинг институционаллашуви парадигмаларини демократик жамиятга хос сиёсий, иқтисодий, маъмурий ва маърифий тизимларни шакллантириш омилларига мослаштириш лозимлигини истиклол йиллари тажрибаси тасдиқлайди.

Ушбу мавзунинг бу жиҳатини таҳлил қилишда Ўзбекистон Президентининг “Ўзбекистон Республикасида маъмурий ислохотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони ва ушбу Фармон билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикасида маъмурий ислохотлар концепцияси”га таяниш мумкин. 2017-2021-йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини амалга ошириш борасида янги саҳифани очиб берадиган “Ўзбекистон Республикасида маъмурий ислохотлар концепцияси” нафақат Ўзбекистоннинг давлат ва жамият қурилишида муҳим қадам бўлади, балки бизнинг тадқиқотимиз юзасидан мамлакатимизда миллий ғоянинг институционаллашуви жараёнини демократик жамиятга хос парадигмаларга мослаштириш бўйича ишлар самарасини оширишга хизмат қилди [8].

Бу борада аввало, миллий ғоянинг институционаллашуви жараёнига халақит берадиган нуқсонлар ва камчиликларни аниқлаш ушбу йўналишдаги кейинги фаолиятни самарали ташкил қилишнинг мезони эканлигини назардан қочирмаслик

лозим. Ушбу масалада ҳам “Ўзбекистон Республикасида маъмурий ислохотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармонда мазкур соҳадаги мавжуд ҳолат аниқ-тиниқ кўрсатиб берилган ва у қуйидагича ифодаланган: “Мамлакат тараққиётининг замонавий босқичида кенг кўламли ислохотларнинг муваффақиятли амалга оширилиши ва 2017-2021-йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг мақсадларига эришиш давлат бошқарувининг мутлақо янги, самарали ва сифатли фаолият юритувчи тизимини яратишни, давлат бошқаруви ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларининг уйғун фаолиятини ташкил этишни талаб этди.

Шу билан бирга, айрим ижро этувчи ҳокимият ва хўжалик бошқаруви органларининг замонавий талабларга жавоб бермайдиган институтчионал асослари ва улар фаолиятининг принциплари ўтказилаётган ислохотларни тўлиқ рўёбга чиқаришга ҳамда қўйилган мақсадларга эришишга тўсқинлик қилмоқда.

Иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳани модернизатциялаш, ҳудудларни ҳар томонлама ривожлантириш, аҳолининг фаровонлигини юксалтириш бўйича давлат сиёсатини муваффақиятли амалга оширишга тўсқинлик қилувчи қатор тизимли муаммо ва камчиликлар сақланиб қолмоқда”[9].

Шу муносабат билан, Маъмурий ислохотлар концепциясини муваффақиятли амалга ошириш орқали давлат бошқарувининг концептуал янги моделини шакллантириш алоҳида аҳамият касб этади дейилган. Фармонга илова қилинган концепциянинг 7 та бандидан биргина “Ижро этувчи ҳокимият органлари фаолиятининг институтчионал ва ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш” номли иккинчи бандида кўзда тутилган фаолият йўналишлари ҳам бошқа кўплаб соҳалар билан бирга, жамиятимизда миллий ғоянинг институционаллашуви жараёнига халақит берадиган нуқсонлар ва камчиликларни бартараф этишга хизмат қилади [10].

Буларнинг барчаси, мазкур Фармон ва у билан тасдиқланган Маъмурий ислохотлар концепциясида назарда тутилган чора-тадбирларнинг амалга оширилиши, пировард натижада, жамиятнинг барча соҳалари каби, миллий ғоянинг институционаллашуви жараёнига ижобий таъсир кўрсатиши шубҳасиз. Бу жиҳатдан жамият ғоявий муҳитини барқарор ривожлантириб бориш ва унинг халқ ҳаётидаги таъсирини ошириш долзарб масалага айланди. Миллий ғоя субстанционаллашуви ва институционаллашуви нуқтаи назаридан юқорида қайд этилган концепциядаги йўналишлар ғоявий янгиланиш ва мафкуравий мукаммаллашиш жиҳатидан ўзаро уйғунликка эга бўлиб, замонавий ривожланиш жараёнларини тезлаштиради ва бу жабҳадаги амалиётни янада оптималлаштиришга хизмат қилади.

Ўз навбатида бу, миллий ғоянинг институционаллашуви жамиятдаги ижтимоий жараёнлар инъикоси сифатида ҳар бир янги даврда ўзига хос тизим ва тузилмалар, қатламлар, сиёсий субъектларга эҳтиёж сезади. Аҳолининг кенг қатламлари фаол қатнашадиган миллий ғоя субстанционаллашуви ва институционаллашуви жараёнида,

албатта уни илгари ҳаракатга ундайдиган муайян сиёсий субъект (давлат, партия ва ҳок.) бўлиши лозимлиги бу соҳанинг зарурий тамойилларидан биридир.

Замонавий жамиятнинг ижтимоий қиёфасини шакллантириш жараёни билан боғлиқ миллий ғоя субстанционаллашуви ва институционаллашуви таъсири доирасидаги ижтимоий-сиёсий ва мафкуравий хатти-ҳаракатлар, ижтимоий фаолият, сиёсий мулоқотлар ва ғоявий муносабатлар фуқароларнинг ўзини ўзи англаши орқали амалга ошади.

Хусусан, бизнинг мамлакатимизда бу жараён ватанимиз келажаги ва халқимиз олдида турган улкан мақсадларга эришишда ғоявий жиҳатдан етук шахсларга, таяниш кутилган натижалар бериши мумкинлигидан далолат беради.

Бу ўз навбатида инсоният тараққиётининг ҳар бир даврида ғоявий баркамоллик масаласига алоҳида эътибор қаратилгани, айнан бежиз эмаслигини англатади. Зеро, ҳақиқатдан ҳам ғоявий камолот инсоннинг руҳий покланиши, эзгу ғояларга интилиб ҳалол ва пок яшаши, мустаҳкам эътиқодга эга бўлишни таъминлайди.

Шу жиҳатдан миллий ғоя субстанционаллашуви ва институционаллашуви жамиятнинг эволюцион тараққиётига, ундаги воқеалар жараёнига бевосита боғлиқ, эканлиги шубҳасиз.

Миллий ғоянинг институционаллашуви жамиятдаги ижтимоий муҳитнинг таркибий қисми сифатида ижтимоий муносабатларнинг тадрижий ривожланиши, ҳаётдаги мавжуд барқарорлик, тотувлик ва шахснинг ўз иқтидори, имкониятларини тўла рўёбга чиқаришига ўз таъсирини ўтказади. Бундай ҳолда ижтимоий муҳит миллий ғоянинг институционаллашувига ҳал қилувчи таъсир этади, ўз навбатида, миллий ғоянинг институционаллашуви ҳам ижтимоий муҳитнинг шаклланишига ва мақсадларига, пировард натижаларига акс кўрсатади.

Шу тариқа ғоявий муҳит ижтимоий муносабатларнинг таянч омилларидан бири тарзида уни такомиллашуви ва янги босқичга кўтарилишига кўмаклашади. Ҳар бир ҳолатда ҳам ҳаётда рўй берадиган ҳар қандай ўзгариш ҳамда ислохотларнинг қандай амалга ошиши ва бутун мамлакатдаги бунёдкорлик ишларининг натижалари кишиларнинг ғоявий тамойилларига таянишини заруратга айлантиради. Ушбу зарурат эса аввало, миллий ғоя институционаллашувининг вазифаси ва пировард натижасига боғлиқ бўлади, албатта.

Бу жиҳатдан олганда, юқорида қайд этилган Ўзбекистон Президентининг “Ўзбекистон Республикасида маъмурий ислохотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони ва ушбу Фармон билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикасида маъмурий ислохотлар концепцияси”да белгиланган куйидаги 6 та асосий йўналишдаги долзарб вазифалар жамиятимизда миллий ғоянинг институционаллашуви жараёнига ниҳоятда катта таъсир кўрсатади:

Биринчи йўналиш, ижро этувчи ҳокимият органлари фаолиятининг институционал ва ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга бағишланган бўлиб, мазкур соҳадаги чора-тадбирлар ижро этувчи ҳокимият органларини ташкил

этиш ва тугатишнинг аниқ мезонлари ҳамда тартиб-тамойилларини жорий қилиш ва ижро этувчи ҳокимият органларининг мустақиллигини ошириш ҳамда уларнинг Вазирлар Маҳкамаси билан ўзаро ҳамкорлик механизмларини такомиллаштиришни назарда тутди.

Бунда айниқса, кадрлар ва моддий ресурслардан оқилона фойдаланган ҳолда, ижро этувчи ҳокимият органларини оптималлаштириш, давлат хизматлари кўрсатиш тизимини изчил такомиллаштириш ва “Электрон ҳукумат” тизимини янада кенг жорий этиш, маъмурий адлияни ривожлантириш ва мурожаатларни коллегиал эшитишни жорий қилиш каби вазифалар ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Иккинчи йўналиш, ижро этувчи ҳокимият органларининг вазифаларини, уларни амалга ошириш механизмлари ва жавобгарлик соҳаларини аниқлаштиришни назарда тутди ва шу муносабат билан ривожланиш дастурларини шакллантиришда ҳудудий ижро этувчи ҳокимият органларининг ташаббускорлиги ва ролини ошириш ҳамда мақсадли индикаторларга эришишга асосланган, барча даражадаги ижро этувчи ҳокимият органлари ва уларнинг раҳбарлари фаолиятини баҳолашнинг принципиал янги тизимини жорий қилиш масалалар бўйича чора-тадбирлар кўрилади.

Бунда яна халқаро амалиётда муваффақиятли қўлланилаётган, шу жумладан, сифат менежменти, индикатив режалаштириш, аутсорсинг, краудсорсинг каби ишни ташкил этишнинг замонавий услубларидан фойдаланиш билан бирга ривожланиш дастурларини ишлаб чиқиш ва уларнинг амалга оширилишини мониторинг қилишда жамоатчилик билан ўзаро ҳамкорликнинг замонавий шакллари жорий этишга ҳам алоҳида аҳамият қаратилади.

Учинчи йўналиш бўйича иқтисодиёт тармоқларига маъмурий таъсирни қисқартириш ва бошқарувнинг бозор механизмларини кенгайтириш мақсадида хусусий сектор самарали фаолият кўрсатаётган соҳаларда давлат иштирокидаги тижорат ташкилотларини тузишни чеклаш ва амалдаги давлат корхоналарини қайта ташкил этиш баробарида иқтисодий фаолиятда давлат иштирокининг аниқ бозор механизмларини ишлаб чиқиш режалаштирилмоқда. Ўз навбатида бу, ижтимоий-иқтисодий масалаларни ҳал қилишда ижтимоий ҳамда давлат-хусусий шерикликнинг ҳуқуқий ва институтчионал базасини такомиллаштириш билан бирга айрим давлат функцияларини хусусий секторга ўтказиш имконини яратади.

Тўртинчи йўналишда, давлат бошқарувини босқичма-босқич номарказлаштириш, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг молиявий имкониятларини кенгайтириш, уларнинг роли ва жавобгарлигини ошириш, ҳудудий органларнинг раҳбар кадрларини танлаш ва жой-жойига қўйиш масалаларида маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг ваколатларини кучайтириш орқали вертикал бошқарув тизими ва ижро этувчи ҳокимият органлари ҳамкорлигининг механизмларини янада такомиллаштириш назарда тутилган.

Бешинчи йўналиш бўйича давлат хизматлари кўрсатиш тартиб-тамойилларини оптималлаштириш ва соддалаштиришни таъминлайдиган давлат бошқарувининг

инновацион шакллари жорий этиш, инновацион ғоялар ва технологияларни ишлаб чиқишга инвестицияларни фаол жалб этиш, замонавий илмий-тадқиқот ва инновацион ютуқларни муваффақиятли жорий қилиш учун зарур бўлган ривожланган инфратузилмани яратиш ва табиатни муҳофаза қилиш, ресурс ва энергия тежайдиган технологияларни кенг жорий этиш кабилар кўзда тутилган.

Ушбулар эса, ўз навбатида, давлат бошқаруви тизимида стратегик режалаштиришнинг замонавий шакллари, инновацион ғоялар, ишланма ва технологияларни жорий этиш бўйича чора-тадбирларни ўз ичига олган тизимли фаолиятни тақозо қилади.

Олтинчи йўналишда назарда тутилган фаолиятнинг мазмунини давлат хизматининг шаффофлиги ва очиқлигини таъминлаш, аҳоли билан очиқ мулоқотни йўлга қўйишнинг янги механизмларини жорий этиш ва давлат хизматчиларининг меҳнатига ҳақ тўлаш ва ижтимоий таъминотининг замонавий тизимини киритиш орқали уларнинг меҳнат унумдорлигини ошириш кабилар ташкил қилади. Концепцияда бу йўналишдаги ишлар профессионал давлат хизматининг самарали тизимини шакллантириш, шунингдек, коррупцияга қарши курашишнинг таъсирчан механизмларини ўрнатишга ёрдам бериши юқоридаги режалаштирилган вазифаларни амалга оширишга хизмат қилиши таъкидланган.

Ана шу қайд қилинган йўналишдаги вазифаларни бажариш ва умуман, Маъмурий ислохотлар концепцияси нормаларини амалий рўёбга чиқариш бўйича **40 дан ортиқ** аниқ тадбирларни назарда тутувчи “**Йўл харитаси**” тасдиқлангани ва концепцияни амалга ошириш бўйича комиссия ҳамда давлат бошқаруви тизимини танқидий ўрганиш ва уни тубдан ислох қилиш юзасидан таклифлар тайёрлаш бўйича ишчи гуруҳлар ташкил этилгани ҳам миллий ғоянинг институционаллашуви жараёнининг бу борадаги ҳуқуқий асосларини янада мустаҳкамлайди, албатта [11].

Алоҳида таъкидлаш жоизки, бугунги кунда миллий ғоянинг институционаллашуви билан боғлиқ масалалар қамрови фақатгина маъмурий соҳа, давлат ва жамият тузилмалари, сиёсий ва ижтимоий институтлар тизим фаолияти билангина чегараланиб қолмайди, албатта. Глобаллашув жараёнлари тabora кучайиб ва кенгайиб бораётган бугунги кунда эса миллий ғоянинг институционаллашуви билан боғлиқ жараёнларга катта таъсир кўрсатадиган хавфсизлик масалаларига алоҳида аҳамият бериш муҳим аҳамият касб этмокда [12].

Ушбу масалада “Ўзбекистон Республикасининг ташқи сиёсий фаолияти концепцияси” [13] ҳозирги халқаро муносабатлар тизимидаги ўзгаришларда мамлакатимиз манфаатларини кўзлаш, хориж давлатлари билан алоқаларда бу соҳадаги тенглик ва ўзаро манфаатли ҳамкорлик тамойилларига риоя қилишнинг ёрқин намунасидир. Бу соҳада фикр юритар экан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев алоҳида таъкидлаганидек: “Биз ташқи сиёсат соҳасидаги фаолиятимизни, аввало, халқимиз, Ватанимиз манфаатларини ҳар томонлама ҳисобга олган ҳолда амалга оширамыз. Бу сиёсатнинг асосини

тинчликпарварлик, бошқа давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик, юзага келадиган зиддият ва қарама-қаршиликларни фақат тинч, сиёсий йўл билан ҳал этиш ташкил этади” [14].

Бундай шароитда миллий ғоянинг институционаллашуви жараёнини ҳар бир шахснинг онглилик ва фаоллик даражасига асосан ўрганиш мақсадга мувофиқдир. Ана шундай асосдаги институционаллашув шаклланишига асос бўладиган кўплаб ғоявий тушунча ва тамойиллар, маънавийлик мезонлари, мафкуравий билимлар, жамиятда мавжуд ижтимоий муносабат меъёрларига амал қилиш, экологик онглилик ва табиатга оқилона ёндашиш, инсонларга меҳр-мурувватлилик кабилар алоҳида аҳамият касб этади.

Шу билан бирга, бунда турли миллатлар ва диний конфессияларга мансуб аҳоли қатламларига хос институционаллашув даражасининг моҳиятини ҳозирги замон воқеа ва ҳодисаларига янгича қараш, янгича ёндашув ва янгича интилиш ташкил этиб, унинг асосий кўрсаткичлари Шарқ халқларига хос каттани ҳурмат ва кичикни иззат қилиш, миллий манфаатларни таъминлашга интилиш, эътиқод эркинлигига риоя этиш ҳамда бағрикенглик каби юксак инсоний фазилатлардан иборатдир. Бунда жамиятдаги ўзгаришлар ва янгиланишлар жараёни моҳиятини англаш, ҳар бир кишининг ғоявий ва жисмоний жиҳатдан соғлом бўлишига алоҳида аҳамият қаратилади.

Ушбу йўналишда мамлакатимизда амалга оширилаётган фаолиятнинг юртимизда яшаётган миллатлар ва элатларнинг маънавий қадриятлари, тили, маданияти ва урф-одатларини сақлаш ва янада такомиллаштириш бўйича ишлар билан боғлиқ йўналишларига уйғунлаштиришда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 23 майда “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги

ПҚ-2993-сон Қарори муҳим аҳамият касб этади.

Мазкур ҳужжатга кўра, Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари Қўмитаси жамиятда миллатлараро ҳамжиҳатлик ва бағрикенгликни таъминлаш соҳасидаги давлат сиёсатини амалга оширишда иштирок этиш, дунё ҳамжамияти билан дўстлик алоқаларини мустаҳкамлаш каби вазифаларни бажариши ва бу соҳадаги ишларни мувофиқлаштириши лозим.

Ушбу қарорга мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси ҳузуридаги жамоатчилик кенгаши фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” қарорида ва ушбу қарор билан тасдиқланган жамоатчилик кенгаши Низомида алоҳида таъкидланганидек, миллий маданий марказлар, дўстлик жамиятлари, ижодий уюшмалар, давлат ташкилотлари ва нодавлат ноижорат ташкилотларнинг

фаолиятини идоралараро мувофиқлаштиришни таъминлашга алоҳида аҳамият қаратилади [15].

Мазкур қарор мамлакатимиз аҳолиси қалби ва онгида миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат, бағрикенглик, анаъана ва урф-одатларни асраб-авайлаш туйғуларни тарбиялашга алоҳида эътибор қаратишни тақазо қилади. Айни пайтда ундаги белгиланган тамойиллар турли маънавий хавф-хатарлар, миллатчилик ва экстремизм ақидаларига қарши кураш, мафкуравий иммунитетга эга, мустақиллик ғояларига содиқ, Ўзбекистон миллий манфаатларини ҳимоя қиладиган баркамол авлодни шакллантиришга ёрдам беради [16].

Замонавий жамиятда миллий ғоя субстанционаллашуви ва институционаллашувини илмий ўрганишда реал шароитни ҳисобга олиш, мамлакат ғоявий муҳитида мавжуд бўлган турли муаммоларни аниқлаб, уларни ҳал қилиш йўллари топишда фуқароларнинг кенг иштирокини назарда тутати. Бу борадаги ёндошувнинг асосий йўналишлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

- а) миллатнинг ўзлигини англаши;
- б) авлодлар меросини ўзлаштириш даражаси;
- в) дунёда бўлаётган воқеа-ҳодисалардан огоҳлик;
- г) ҳозирги замон воқелигига дахлдорлик ҳисси билан яшаш;
- д) ислохотлар ва бунёдкорлик ишларида фаоллик.

Миллий ғоя институционаллашувининг ана шу парадигмалари бу соҳадаги мезонлари ва кўрсаткичларини тадқиқ қилиш унинг объектив ва субъектив жиҳатларини ҳамда субстанционал хусусиятларини ҳар томонлама ўрганишга боғлиқдир. Бунда, фуқароларнинг қандай маънавий етуклик даражасига кўтарилганлигига алоҳида эътибор бериш мақсадга мувофиқдир. Чунки, бу жамиятда ҳар бир шахснинг ғоявий қиёфасини шакллантириш учун бирламчи асосларни аниқлашга хизмат қилади.

Миллий ғоя институционаллашувининг индикаторлари реал шароит ва ҳолатлардан келиб чиқиб, ғоявий қонуниятларга асосан қатъийлик тусида белгилансагина, бундай институционаллашувнинг самарадорлигини таъминлаш мумкин.

Айни пайтда миллий ғоянинг институционаллашуви жараёни ўзига хос динамик равишда ривожланиб бориб, турли ўзгариш ва янгиланишларни қабул қилиш хусусиятини намоён қилади. Албатта, бундай мураккаб жараён ўз-ўзидан амалга ошмайди, балки давлатнинг ислохотчилик функциясининг жамиятдаги мавжуд эҳтиёжларга асосан истиқболли равишда амалга оширилишини тақазо қилади.

Буларнинг барчаси миллий ғоя субстанционаллашуви ва институционаллашуви демократик жамият ривожига ўз ўрни ва аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади. Ўз навбатида бу, мамлакатда демократик қадриятларни барқарор қилиш жараёнининг йўналтирувчи ва уюштирувчи омили бўлиб хизмат қилади ва ҳозирги даврда

жамиятимизнинг барча соҳаларига умуминсоний тамойилларни жорий этиш амалиёти учун зарур шароит яратади.

Шу қаторда, миллий ғоя субстанционаллашуви ва институционаллашуви замонавий жараёнларни тўғри идрок этиш учун янги тушунчалар, тамойил ва лойиҳаларни изчил равишда яратишга ёрдам беради, жамият ҳаётига янгиликларни жорий қилишга хизмат қилади, уни янги даражаларга кўтарилишига ундайди.

Ушбу хулосалар асосида миллий ғоя субстанционаллашуви ва институционаллашуви муҳитини такомиллаштириб бориш тамойиллари уни ривожлантириш омиллари ва воситалари, парадигмалари ва механизмлари асосида самарали амалга ошиши мумкин. Бунда миллий ғоя институционаллашувининг ривожланиш индикаторлари муҳим аҳамиятга эга бўлиб, айти пайтда, бунда фуқароларнинг умумий интилишларини бутун жамиятнинг эҳтёжларига мослаштириш ўзига хос ўринни эгаллайди.

Бу билан бирга, ҳаётнинг барча соҳаларида соғлом турмуш ва замонавий тафаккур тарзини шакллантириш ва бутун дунёда рўй бераётган ва миллатлар тараққиётига турлича таъсир кўрсатаётган глобаллашув шароитида халқнинг миллий менталитетини сақлаб қолиш механизмлари самарасини янада ошириб бориш масалалари ҳам диалектик алоқадорликда намоён бўлади. Ушбу жиҳатларни миллий ғоянинг институционаллашуви жараёнини самарасини янада ошириш нуқтаи назарида изчил равишда ўрганиш, у ҳақдаги тасаввурларни муттасил янгилаб ва такомиллаштириб боришга алоҳида эътибор қаратиш даркорлигини алоҳида таъкидлаш жоиз.

Бу жиҳатдан, миллий ғоя субстанционаллашуви ва институционаллашувини тўғри ташкил этиш мақсадида ғоявий муҳитни мониторинг қилиб бориш, маҳалла ёки меҳнат жамоаларида бундай мониторингни самарали олиб бориш алоҳида эътиборни талаб қилади.

Хуллас, миллий ғоя институционаллашувига хос хусусиятларни рўёбга чиқариш ва уларни диалектик тарзда такомиллаштириб бориш ижтимоий тарбия институтлари бўлмиш оила, таълим тизими, маҳалла ва турли жамоаларнинг ўзаро ҳамкорлигини тақазо қилади. Бу ўз навбатида, жамият ғоявий муҳитини такомиллаштириб бориш йўналишларини мавжуд маънавий эҳтиёжларга асосан белгилаш лозимлигини англатади.

Янгиланаётган жамиятдаги мавжуд ғоявий муҳитни такомиллаштириб боришнинг муҳим омили ва воситаси сифатида миллий ғоянинг институционаллашуви рўй бераётган ўзгаришлар иштирокчиси бўлган ҳар бир инсоннинг бутун ҳаёти, фаолияти ҳамда маънавий сифатларини белгилайди.

Шу билан бирга у, турли ҳолларда турлича намоён бўлади ва хилма-хил мафкуравий вазифаларни бажаради, ҳаётдаги ижтимоий муносабатларнинг ифодаси тарзида намоён бўлади, ўз даврининг ривожланишини таъминлайдиган тараққиёт йўналишларини ҳамда умумий тамойилларини ифодалайди. Унинг шаклланиши ва

такомиллашувида жамият ҳал қилувчи таъсир кўрсатади, ўз навбатида, у ҳам жамиятда кечаётган ижтимоий жараёнлар ҳамда уларнинг пировард натижаларига ўз таъсирини ўтказди.

Масаланинг бу жиҳатини ўрганиш миллий ғоя амалиётидаги субстанционаллашув ва антисубстанционаллашув, институционаллашув ва ноинституционаллашув жараёнларини чуқур таҳлил қилиш заруратини юзага келтиради.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Алимова Д. Инсоният тарихи – ғоя ва мафкуралар тарихидир. – Т.: Ижод дунёси, 2001. –Б. 7-20.

2. Юлдашева М. Ҳозирги даврда мафкуравий таҳдидлар намоён бўлишининг хусусиятлари ва уларнинг олдини олиш йўллари. Фалсафа фанлари номзоди ... диссертация. –Тошкент, 2010. -Б. 12

3. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга кураимиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг кўшма мажлисидаги нутқи: // Халқ сўзи. - 2016. - 15 декабрь.

4. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга кураимиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг кўшма мажлисидаги нутқи: // Халқ сўзи. - 2016. - 15 декабрь.

5. Қаранг: Институт [лот. Institutum – ўрнатиш, тузиш, таъсис этиш] 1. Баъзи олий ўқув юрти ва илмий-текшириш муассасаларининг номи. 2. Муайян доирадаги ижтимоий муносабатлар, ҳуқуқ нормалари мажмуи // Ўзбек тилининг изохли луғати. Ж.П. -Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006. -Б.215.

6. Қаранг:Тизим – бир соҳа, муассаса ва ш.к. га оид йўналиш, иш-фаолият кабилар мажмуи; ўзаро боғлиқ ва узвий тартибда бўлган нарса, ходисалар бирлиги, мажмуи; ўзаро боғлиқ қисмлардан ташкил топган тузилма, ижтимоий, сиёсий ва б. жиҳатдан тузилиш шакли; бирор иш – фаолиятни ташкил этиш, амалга оширишнинг шакл ва тартиб-қоидалари мажмуи// Ўзбек тилининг изохли луғати. Ж.ІV. -Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б. 84-85.

7. Ж.Я.Яхшиликков ва Н.Э.Мухаммадиев Миллий ғоя ва мафкура. Тошкент: Фан, 2015.-Б – 272

8. “Ўзбекистон Республикасида маъмурий ислоҳотлар концепсиясини тасдиқлаш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. - Ўзбекистон

Республикаси Президентининг расмий веб-сайти, 2017 йил 9 – сентябрь,
<http://www.president.uz/uz/lists/view/>

9. “Ўзбекистон Республикасида маъмурий ислохотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. - Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайти, 2017 йил 9 – сентябрь,
<http://www.president.uz/uz/lists/view/>

10. “Ўзбекистон Республикасида маъмурий ислохотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. - Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайти, 2017 йил 9 – сентябрь, <http://www.president.uz/uz/lists/view/>

11. “Ўзбекистон Республикасида маъмурий ислохотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. - Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайти, 2017 йил 9 – сентябрь, <http://www.president.uz/uz/lists/view/>

12. Атамуратов С. Глобаллашув ва миллий-маънавий хавфсизлик. - Тошкент: O'zbekiston, 2013. – 456 б.

13. “Ташқи Сиёсий фаолияти концепцияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис палаталарининг Ахборотномаси, 2012 й., № 9/1, 239-модда.

14. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови.Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халқ сўзи. -2016. - 8 декабрь.

15. «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари кўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида» Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори. - Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайти, 2017 йил 23 май, <http://www.president.uz/uz/lists/view/9661/4>

16. «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари кўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида» Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Қарори. - Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайти, 2017 йил 23 май, <http://www.president.uz/uz/lists/view/9661/4>

